

ITALY

ITALY

ATOYI LIRIKASIDA SO'Z SEHRI.**Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna**Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili
va adabiyot fani o'qituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.10212020>

Atoyi XVasrda Samarqand, Buxoro va Balxda yashab ijod qilgan mumtoz shoir hisoblanadi. Atoyi devoni muqovasida va qo'lyozmaning oxirida Devonayi shayxzoda yi Atoyi deb qayd etilishi ham Atoyining shayxlar oilasidan ekanligiga ishoradir. Alisher Navoiy o'zining Nasoyimul muhabbat asarida keltirilishicha Ismoil ota Ahmad Yassaviyning inisi Ibrohim otaning o'gli ekanini hamda Ulug'bek saroyi shoirlari orasida bo'lganligini ta'kidlaydi.

Atoyi g'azalnavis-lirik shoirdir. Uning g'azallarida muhabbat mavzusi bilan bir qatorda may obrazi ham qo'llaniladi. May timsolida hayot zavqi, uning barcha go'zalliklari va lazzatlari g'oyat ajoyib tarzda tasvirlanadi. May obrazi Atoyida Umar Hayyom ruboiylari va Hofiz g'azallaridagi kabi hayot timsolidir.

Atoyi lirikasining o'ziga xosligi shundaki, unda xalq iboralari, ta'birlar, maqol va matallar ertak mavzulariga oid so'zlar ko'p uchraydi. Gazallari asosan aruzning ramal bahrida yozilgan; vazni yengil, misralari qisqa, so'zlari oddiy, uslubi sodda va ravon. Shuning uchun bo'lsa kerak Atoyining she'rlari kitobxonlarga manzur bo'lgan hamda barcha hofizlar tomonidan kuylangan.

Atoyi lirikasida nozik hayol, sinchkov nigoh, baland did egasi ekanligini namoyish etadi. Atoyi g'azallaridagi deyarli barcha so'zlar g'azallaridagi deyarli barcha so'zlar go'zal esda qolarli o'xshatishlar, kutilmagan mubolag'alar, misralardagi bir-biriga qarama- qarshi so'zlar hamda so'zlarni chiroyli dalillash orqali lirikasidagi so'z sehrini ochib bera olgan. chunonchi shoir bir g'azalida go'zal yor hokisor oshiqning yuziga oyoq bosar ekan, oyog'I og'riydi, Yuzing buncha bo'yradek dag'al bo'lmasa deb nozlanadi. Yorning oyog'I shunchalar nozikki, uning oldida oshiqning yuzibo'yraga o'xshaydi. Shu o'rinda shoir keltirgan Bo'yra so'ziga izoh beradigan bo'lsak, bo'yra qamishdan sholchaga o'xshatib to'qiladigan bir ashyo, u g'adir-budur va qattiq. U gilam tagidan to'shaladi, tom ustida yopiladi. Shoirning yana bir she'rida oshiqning sog'inchidan to'kilayotgan ko'z yoshi emas daryo ekanini, u kipriklaridansol yasab shu daryoga suzayotgan oshiq qiyofasini chizib beradi. Atoyining Begim radifli g'azalini tahlil qilsak: Atoyining ushbu she'rida u kiprigini supurgi, yuzini xokandoz qilishga tayyor, yorning hizmatiga olinsa bo'ldi, hatto yor u yoqda tursin, uning qullikka qabul qilsa ham o'zini baxtli hisoblaydi. Atoyi mana shundaygo'zal o'xshatishlar, chiroyli dalillaslar orqali yyyorni yuksak

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

cho'qqilarga ko'taradi. Shoir yorning sochini, ko'zini, yuzini ,labini, kiprigini, qoshini tasvirlar ekan , oshi ma'shuqasini Yusufdanda go'zalligidga ishora beradi.

Gar husn budurkim, senga bor, kes bu tilimni,
Yusufso'zidin qilsam agar zarra hikoyat.

Shoir ushbu she'rida yorning go'zalligini talmeh san'ati ,ya'ni tarixiy va afsonaviy voqea, shaxs,masghur asar va qahramonlar nomiga ishora qilish orqali ifodalangan.

Atoyining quyidagi baytida bevosita qarama- qarshi so'zlar orqali tazot san'atini yuzaga keltirgan.

Menga sensiz tirilgandin o'lim yuz qatla ortuqdur,
Bu so'zda , haq bo'lur, ko'nglum tilim birla muvofiqdur.

Shoir ushbu g'azalida tazod san'atini narsa hodisalarning zidlash orqali hosil qilinadi. Bu yerda Tirilmoq, O'lmoq so'zlari o'zaro bir biriga zid qo'yilgan. Atoyining yana bir she'rida :

Tamanno qilg'ali la'lingni ko'nglum,
Kishi bilmas oni kim, qoldi qanda.

Shoir ushbu baytida so'zning sehrini mohirona qo'llaydi. La'l tabiatda uchraydiganqimmatbaho qizil tosh. Ayni paytda yor labidan chiqadigan iliq so'zni ham anglatadi. Yorning labi qon kabi qip qizil bo'lgani uchun ham la'lga o'xshatiladi. U ko'chma ma'noda so'zni ham anglatadi/ Modomiki la'l qimmatbaho tosh ekan u so'zni anglatganda nihoyatda mo'tabar va qadrli so'z nazarda tutiladi. Demak, bu yerda o'zi ishlatilmagani holda so'zning inson ko'ngli uchun naqadar aziz ekanliginita'kidalamoqda. Atoyining yana bir g'azali ,Navoiy tahsiniga sazovor bo'lgan , gazaliga yuzlansak;

Ul sanamkim , suv yoqasinda paritek o'lturur,
G'oyati nozikligidin suv bila yutsa bo'lur.

Ushbu baytda shoir yana yorning go'zalligiga tasanno aytmoqda. Ushbu baytda noziknihol qiz tasvir etilayotganiga shubha yo'q. Baytda ma'shuqa shu qadar nozik, shunchalik go'zal qiz sifatida tasvirlanadiki, go'yo uni bir qoshiq suv bilan yutib yuborish mumkinday tasvirlaydi. Shoir navbatdagi o'xshatishni keltiradi. Ma'shuqaning bog' ichidagi ariq bo'yiga kelishi , go'yo jannat bog'idagi Kavsar suvi yoniga parining kelishiga o'xshaydi:

To magarkim salsabil obina javloni qila,
Keldi jannat ravzasidin obi Kavsar sori nur.

Ushbu baytda yorning go'zalligi, tiniqligi, nozikligi shunchalikki, u qo'lini suvda yuvib tozalamaydi, balki suvni poklaydi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Badiiy san'atning eng ko'p tarqalgan , so'zlar takroriga asoslangan she'riy san'atning bir turi tasdir. Shoir Atoyi ham barcha she'riy san'atlar qatori tasdir san'atidan ham mohirona foydalangan chunonch:

Men bu yuz mushtoqudurman, bog'-u bo'stonki bo'lur,
Bo'lmasun nasrin-u lola, argu'von sizsiz menga.

Tasdir- so'zlar bir hil shaklda qo'llansa ham, ular mazmunan farq qiladi, ya'ni ular ifodalagan ma'no ayni bir narsani emas, balki boshqa-boshqa tushunchalarni ifodalaydi. Shoir ushbu misrada keltirilgan birinchi bayt boshidagi men so'zi bilan ikkinchi bayt yakunida qo'llanilgan menga so'zi ikki hil tushunchani ifodalamoqda.

Menga dushvor erur sensiz tirilmoq,
Senga men bo'lmasam , ey jon ne g'amdur.

Shoir Atoyining yuqoridagi baytida bevosita so'zlarning teskari takrorlanishi natijasida yuzaga kelgan Tarde aks san'atidan mohirona foydalangan. Shoir she'ridagi birinchi baytidagi menga sensiz so'zi ikkinchi misradagi senga men so'zlari bilan teskari qo'llanilgan. Soirning yana bir g'azaliga yuzlansak:

Sensiz u jahon ayshi alamdur menga, ey do'st,
Sensiz u jahon shiddatin gulbargi hondoning'a ayt.

Shoir ushbu baytida undalmaga murojaat qilgan va butun baytdagi fikrlar aytilgan so'zlar do'stga undalganini sezishimiz mumkin. She'rda undalma bo'lib kelgan so'z Nido san'atini tashkil etgan. Ushbu baytda ey do'stim, sensiz menga ayshu ishrat alamdur , shodligi ham ,mehnati ham seningsiz g'amdur deb do'stga ishora qilib undaydi.

Atoyi lirikasi haqida so'z yuritganimiz sari shoirning naqadar so'zga boyligi, so'z qo'llash sehri ulug' ekanligiga amin bo'lamiz shuning uchun ham shoir she'rlarining deyarli barchasi hofizlar e'tiboriga tushib qo'shiqqa aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Mallayev O'zbek adabiyoti tarixi
2. B>. To'xliyev Adabiyot 2-qism akademik litsey o'quvchilari uchun o'quv darslk
3. B.To'xliyev,B. Karimov, K. Usmonova 10-sinf adabiyot darslik
4. A.Ulug'ov Adabiyotshunoslik nazariyasi
5. H. Umirov Adabiyot qoidalari akademik litseylar uchun.

